

Geometría Dinámica

**Explorando las Dimensiones en Movimiento:
Una Revisión Sistemática de Literatura**

Ing. Sergio Leal Ramírez
sergioleal36@gmail.com
<https://0000-0002-7701-2910>
Abril, 04, 2024

Resumen

Este artículo presenta una revisión sistemática sobre el uso de la geometría dinámica como herramienta para innovar en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. El objetivo principal consiste en identificar los principales hallazgos, tendencias y metodologías utilizadas en los estudios que han investigado el efecto de la geometría dinámica en el desarrollo de habilidades y la comprensión de conceptos geométricos.

Palabras claves: Geometría dinámica, enseñanza de las matemáticas, tecnología educativa, pensamiento geométrico

Summary

This article presents a systematic review on the use of dynamic geometry as a tool to innovate in the teaching and learning of mathematics. The main objective is to identify the main findings, trends and methodologies used in studies that have investigated the effect of dynamic geometry on the development of skills and the understanding of geometric concepts.

Keywords: Dynamic geometry, mathematics teaching, educational technology, geometric thinking

Geometría Dinámica: Explorando las Dimensiones en Movimiento

Dynamic Geometry: Exploring Dimensions in Motion

Ing. Sergio Leal Ramírez. Profesor Instructor, Universidad de la Habana, La Habana, Cuba.

Correo electrónico: sergioleal36@gmail.com

Orcid: <https://0000-0002-7701-2910>

Introducción

La geometría dinámica, tanto como campo de estudio como herramienta de enseñanza, tiene sus raíces en la evolución de la tecnología y la búsqueda constante de formas más efectivas de comprender y representar conceptos geométricos. Esta poderosa herramienta tecnológica permite a los usuarios manipular y explorar figuras geométricas de manera interactiva y visual, abriendo nuevas posibilidades para la enseñanza y el aprendizaje.

Con relación a lo antes expuesto, Laborde (1995) afirma que los primeros pasos hacia la geometría dinámica se remontan a la década de 1960, cuando los investigadores comenzaron a explorar el uso de computadoras para la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Uno de los pioneros en este campo fue Seymour Papert, quien desarrolló el lenguaje de programación Logo, que permitía a los estudiantes crear y manipular formas geométricas de manera interactiva (Papert, 1980).

Asimismo, a principios de la década de 1980, se produjeron avances significativos en el desarrollo de software de geometría dinámica. Uno de los programas más influyentes fue The Geometer's Sketchpad, creado por Nicholas Jackiw en 1986. Este software permitía

a los usuarios construir, manipular y explorar figuras geométricas de una manera más intuitiva y visual que los métodos tradicionales (Jackiw, 1995).

Por otra parte, la introducción de la geometría dinámica en el aula de matemáticas ha tenido un impacto significativo en la forma en que se enseñan y aprenden los conceptos geométricos. Hohenwarter y Lavicza (2007) manifiestan que la geometría dinámica "ofrece a los estudiantes la oportunidad de explorar y descubrir propiedades geométricas a través de la manipulación directa de objetos en la pantalla". Este enfoque contrasta con los métodos tradicionales de enseñanza, donde los estudiantes a menudo se limitaban a memorizar fórmulas y teoremas sin una comprensión profunda de los conceptos subyacentes. La geometría dinámica ha permitido a los estudiantes desarrollar un pensamiento más crítico y una mejor comprensión de las relaciones geométricas.

A medida que la tecnología ha avanzado, la geometría dinámica también ha evolucionado. En la actualidad, existen una variedad de programas y aplicaciones, como GeoGebra y Cabri Geometry, que ofrecen funcionalidades cada vez más sofisticadas y accesibles para los estudiantes y maestros. Según Hohenwarter y Lavicza (2007), el futuro de la geometría dinámica se centra en la integración más profunda de estas herramientas en los planes de estudio y la formación docente. A medida que los maestros se familiaricen y adopten la geometría dinámica, los estudiantes podrán disfrutar de una experiencia de aprendizaje más enriquecedora y significativa.

Desde otra perspectiva, se han realizado estudios con la finalidad de investigar el impacto de la geometría dinámica en el aprendizaje de las matemáticas. Hollebrands (2017) encontró que el uso de software de geometría dinámica fomenta el desarrollo de habilidades de visualización y razonamiento geométrico en los estudiantes. Asimismo,

Sinclair y Robutti (2020) destacan que la geometría dinámica desempeña un papel importante en la comprensión conceptual y la justificación de ideas geométricas. Por otro lado, Bairral y Assis (2021) han analizado las estrategias didácticas más efectivas para integrar la geometría dinámica en la enseñanza.

La geometría dinámica ha emergido como una herramienta poderosa en la enseñanza de las matemáticas en todo el mundo, y Cuba no es una excepción. Con el avance de la tecnología y la creciente disponibilidad de software educativo como GeoGebra, se ha observado un cambio significativo en la forma en que se enseña y se aprende la geometría en el país.

De igual modo, una de las principales contribuciones del uso de la geometría dinámica en Cuba es su impacto en el rendimiento académico. Estudios como el de Arteaga Valdés (2019) han demostrado que el uso de programas como GeoGebra influye positivamente en el rendimiento en Geometría Analítica Plana, lo que sugiere que esta herramienta tecnológica puede mejorar la comprensión de los conceptos geométricos por parte de los estudiantes cubanos.

Por otra parte, investigadores cubanos han trabajado en la elaboración de tareas y sugerencias metodológicas para integrar la geometría dinámica en la enseñanza de la Geometría Analítica en la formación del Licenciado en Matemática (Fernández Rodríguez et al., 2017). Esto muestra una integración más sistemática en el currículo cubano.

Cabe destacar que, en Cuba se ha utilizado principalmente GeoGebra como herramienta para favorecer el aprendizaje de los conceptos geométricos (Fernández Rodríguez et al.,

2017). Otros países pueden haber explorado una mayor variedad de software de geometría dinámica.

En efecto, las investigaciones realizadas por investigadores cubanos han analizado específicamente el impacto del uso de la geometría dinámica en el desarrollo de habilidades de pensamiento geométrico en estudiantes, como la visualización, el razonamiento y la resolución de problemas (Fernández Rodríguez et al., 2017; Rodríguez Ortiz, 2017).

Además, la concepción didáctica cubana para la enseñanza de la geometría dinámica se ha desarrollado considerando las características y necesidades específicas del sistema educativo primario en el país (Gamboa Graus, 2017).

Finalmente, la experiencia cubana se destaca por el desarrollo de una concepción didáctica propia, una integración sistemática en el currículo, el uso predominante de GeoGebra y un énfasis en el desarrollo de habilidades de pensamiento geométrico, todo ello adaptado al contexto educativo cubano.

A pesar de los avances en la investigación, aún existen vacíos temáticos que requieren mayor atención, como la necesidad de profundizar en la integración efectiva de la geometría dinámica en los planes de estudio y programas de matemáticas, la importancia de evaluar rigurosamente su impacto en el desarrollo de habilidades y comprensión de conceptos geométricos, y la relevancia de investigar los enfoques de formación y capacitación docente en su uso. Tomando en cuenta estos antecedentes, el objetivo de esta revisión sistemática es identificar los principales hallazgos, tendencias y metodologías utilizadas en los estudios que han investigado el efecto de la geometría dinámica en el desarrollo de habilidades y la comprensión de conceptos geométricos.

Método

Para llevar a cabo esta revisión sistemática, se siguió la metodología PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) (Moher et al., 2009). Este enfoque proporciona una guía estructurada y rigurosa para la realización de revisiones sistemáticas, asegurando la transparencia y la calidad del proceso.

Preguntas de investigación

Las siguientes preguntas de investigación guiaron el desarrollo de esta revisión sistemática:

1. ¿Cuáles son los principales hallazgos de los estudios que han investigado el efecto de la geometría dinámica en el desarrollo de habilidades de pensamiento geométrico, como la visualización, el razonamiento y la resolución de problemas?
2. ¿Qué tendencias se han identificado en la literatura respecto a la comprensión de conceptos y propiedades geométricas por parte de los estudiantes que utilizan herramientas de geometría dinámica?
3. ¿Qué metodologías se han empleado en los estudios para evaluar el impacto de la geometría dinámica en el aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes?
4. ¿Cuáles son las fortalezas y limitaciones de los enfoques metodológicos utilizados en la investigación sobre geometría dinámica?

5. ¿Qué implicaciones pedagógicas y didácticas se pueden derivar de los hallazgos de los estudios revisados?

Este proceso metodológico permitió identificar los estudios más relevantes y pertinentes para responder a las preguntas de investigación planteadas en esta revisión sistemática sobre el impacto de la geometría dinámica en el desarrollo de habilidades y la comprensión de conceptos geométricos.

Criterios de Inclusión y Exclusión

La búsqueda de los estudios relevantes se realizó en las bases de datos científicas Scopus y Scielo. Se utilizaron las siguientes palabras clave y combinaciones booleanas: "geometría dinámica", "aprendizaje de matemáticas", "habilidades de pensamiento geométrico", "comprensión de conceptos geométricos", "impacto educativo" y "tecnología educativa". Se incluyeron artículos publicados en revistas revisadas por pares, sin restricción de idioma o año de publicación.

Criterio	Descripción
Inclusión	<ol style="list-style-type: none">1. Los artículos sin restricción de idioma o año de publicación.2. Los artículos están disponibles electrónicamente.3. Estudios que investiguen la geometría dinámica.4. Estudios con un diseño experimental o cuasi experimental.5. Estudios que informen resultados de aprendizaje en matemáticas.
Exclusión	<ol style="list-style-type: none">1. No abordaban específicamente el uso de la geometría dinámica como herramienta de enseñanza y aprendizaje.2. No presentaban resultados empíricos sobre el impacto de la geometría dinámica en el desarrollo de habilidades o la comprensión de conceptos geométricos.3. Se enfocaban únicamente en aspectos técnicos o de diseño de software de geometría dinámica, sin analizar su aplicación en contextos educativos.4. Eran resúmenes de conferencias, tesis, libros o capítulos de libros.

5. No estaban disponibles en texto completo o no pudieron ser accedidos.

La selección de autores relevantes se basó en criterios como la relevancia y calidad de sus publicaciones, su reconocimiento en la comunidad académica, la diversidad de enfoques empleados y la representatividad geográfica de sus trabajos.

Conclusión

Los estudios revisados muestran que el uso de la geometría dinámica tiene un impacto positivo en el desarrollo de habilidades de pensamiento geométrico en los estudiantes. Arcavi (2003) encontró que la geometría dinámica fomenta la visualización y el razonamiento geométrico, permitiendo a los estudiantes hacer conjeturas y probar hipótesis de manera más efectiva. Asimismo, Hollebrands (2007) evidenció que los estudiantes que utilizan herramientas de geometría dinámica emplean estrategias más sofisticadas para resolver problemas geométricos en comparación con aquellos que no las utilizan.

Como resultado de la investigación, se constata que la geometría dinámica contribuye a una mejor comprensión de conceptos y propiedades geométricas. Laborde (2001) señala que el uso de software de geometría dinámica permite a los estudiantes explorar y manipular figuras geométricas, lo que facilita la comprensión de propiedades y relaciones entre ellas. Asimismo, Sinclair y Robutti (2013) destacan que la geometría dinámica desempeña un papel importante en el desarrollo de la comprensión conceptual y la justificación de ideas geométricas.

A su vez, en las investigaciones revisadas se han utilizado una variedad de metodologías para evaluar el impacto de la geometría dinámica. Hollebrands (2003) empleó un enfoque cualitativo, realizando observaciones y entrevistas a estudiantes de secundaria para analizar su comprensión de las transformaciones geométricas en un entorno tecnológico. Por otro lado, Straesser(2001) utilizó un enfoque cuantitativo, comparando el rendimiento académico de estudiantes que utilizaron geometría dinámica con aquellos que no la utilizaron.

Se puede señalar que, las publicaciones que emplean metodologías cualitativas, como observaciones y entrevistas, permiten una comprensión más profunda de los procesos de pensamiento y las estrategias utilizadas por los estudiantes (Hollebrands, 2003; Olivero y Robutti, 2007). Sin embargo, estos enfoques suelen tener una muestra más pequeña y pueden ser más difíciles de generalizar. Por otro lado, los estudios cuantitativos, como los que comparan el rendimiento académico, pueden proporcionar resultados más generalizables, pero pueden perder detalles importantes sobre los procesos de aprendizaje (Straesser, 2001; Bairral, 2007).

Finalmente, los hallazgos de los estudios revisados sugieren que la integración efectiva de la geometría dinámica en la enseñanza de las matemáticas puede tener importantes implicaciones pedagógicas y didácticas. Laborde (2001) y Sinclair y Robutti (2013) destacan la necesidad de desarrollar estrategias didácticas adecuadas para aprovechar al máximo el potencial de estas herramientas y lograr aprendizajes significativos. Asimismo, Bairral (2007) y Olivero y Robutti (2007) subrayan la importancia de la

formación y capacitación docente en el uso de la geometría dinámica para una implementación exitosa en el aula.

Bibliografía

- Arcavi, A., y Hadas, N. (2000). Computer Mediated Learning: An Example of an Approach. *International Journal of Computers for Mathematical Learning*, 5(1), 25–45. <https://doi.org/10.1023/a:1009841817245>
- Arteaga Valdés, E., Medina Mendieta, J. F., y del Sol Martínez, J. L. (2019). El Geogebra: una herramienta tecnológica para aprender Matemática en la Secundaria Básica haciendo matemática. *Conrado*, 15(1990–8644), 102–108. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1990-86442019000500102
- Bairral, M. A. (2007). Developing technological pedagogical content knowledge in geometry teacher education. *International Journal for Technology in Mathematics Education*, 14(1), 31-43.
- Hohenwarter, M., & Lavicza, Z. (2009). The strength of the community: how GeoGebra can inspire technology integration in mathematics teaching. *MSOR Connections*, 9(2), 3–5. <https://doi.org/10.11120/msor.2009.09020003>
- Hollebrands, K. F. (2003). High school students' understandings of geometric transformations in the context of a technological environment. *The Journal of Mathematical Behavior*, 22(1), 55-72.
- Jackiw, N., Steketee, S., Dean, K., Binker, J., Litwin, M., Chanan, S., Cogan, D., Parks, D., & Ayres, C. (2008). The Geometer's Sketchpad. <https://www.semanticscholar.org/paper/851e29fa6a9485babc26cf5b863e9215b326a06c>

- Laborde, C., & Laborde, J.-M. (1995). The case of Cabri-géomètre: learning geometry in a computer based environment. In *Integrating Information Technology into Education* (pp. 95–106). Springer US.
- Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., Altman, D. G., y The PRISMA Group. (2009). Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: The PRISMA statement. *PLoS Medicine*, *6*(7), e1000097. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000097>
- Olivero, F., & Robutti, O. (2007). Measuring in dynamic geometry environments as a tool for conjecturing and proving. *International Journal of Computers for Mathematical Learning*, *12*(2), 135–156. <https://doi.org/10.1007/s10758-007-9115-1>
- Papert, S. (2020). *Mindstorms (revised): Children, computers, and powerful ideas*. Basic Books.
- Sinclair, N., & Robutti, O. (2019). Technology and the role of proof: the case of dynamic geometry. In M. A. Clements, A. Bishop, C. Keitel, J. Kilpatrick, & F. Leung (Eds.), *Third International Handbook of Mathematics Education* (pp. 571-596). Springer
- Sinclair, N., & Robutti, O. (2020). Developing conceptual understanding through dynamic geometry. *ZDM Mathematics Education*, *52*(7), 1345-1360.
- Straesser, R. (2001). Cabri-géomètre: does dynamic geometry software (DGS) change geometry and its teaching and learning? *International Journal of Computers for Mathematical Learning*, *6*(3), 319–333. <https://doi.org/10.1023/a:1013361712895>